

УДК 632.951/633.51

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПРЕПАРАТА ROYZOLE SC ПРОТИВ
ПАУТИННОГО КЛЕЩА НА ХЛОПЧАТНИКЕ.****Туфлиев Нодирбек Хушвактович,***заведующий лаборатория, , д.с/х.н., профессор,**Orcid ID: 0000-0001-7929-5232***Акромов Бахтияр Акмалович,***старший научный сотрудник, к.с/х.н.,**Orcid ID: 0000-0003-1024-7296***Жалгасов Бахрам Абат улы***младший научный сотрудник,**Orcid ID:0009-0000-4452-3979**Научно-исследовательский институт по карантину и защиты растений*

Аннотация: В статье представлены результаты исследований по определению биологической эффективности препарата ROYZOLE SC, к.с. в норме 0,25 л/га против паутинного клеща на хлопчатнике, которая составила на 3-й день 77,1%, а на 7-й, 14-й и 21-й дни 89,2-92,4%-88,5% соответственно.

Ключевые слова: паутинный клещ, хлопчатник, акарицид, биологическая эффективность, защита растений.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ROYZOLE SC, sus.k. preparatining biologik samaradorligini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan, paxtada o'rgimchakkanaga qarshi 0,25 l/ga sarf me'yorda 3-kuni 77,1%, 7-14 va 21-kunlarda esa mos ravishda 89,2-92,4% -88,5% ni tashkil etdi.

Kalit so'zlar: o'rgimchakkana, paxta, akaritsid, biologik samaradorlik, o'simliklarni himoya qilish.

Abstract: The article presents the results of studies to determine the biological efficacy of ROYZOLE SC. at a rate of 0.25 l/ha against spider mites on cotton, which was 77,1% on day 3, and 89,2-92,4%-88,5% on days 7, 14 and 21, respectively..

Keywords: spider mite, cotton, acaricide, biological efficiency, plant protection.

Паутинный клещ (*Tetranychus urticae* Koch., 1836) - опасный вредитель хлопчатника, который встречается повсеместно. Кроме хлопчатника паутинный клещ поражает разнообразные культуры: яблоко, персик, грушу, сливу, вишню, землянику, виноград, фасоль, хлопок, хмель, сою, подсолнечник, огурец, арбуз, томат, сорняки, декоративные и некоторые виды

лесных растений. Могут обитать на более чем 200 видах растений. Клеши высасывают питательные вещества из листьев, в которых нарушается фотосинтез, транспирация и дыхание. При агрессивной атаке листья высыхают, а в июне и июле уже опадают. Клеши оставляют легкую паутинку на обратной стороне листа. Первый симптом - белые точки на листьях (<https://fitofert.ru/kleshchi-biologiya-mery-profilaktiki-i-sposoby-borby/>).

На хлопчатнике паутинный клещ поселяется на нижней стороне листа, оплетая там тонкие паутинки серого цвета. Клеши образуют колонии, высасывают сок растения, после чего на верхней стороне листьев появляются красные пятна. У сильно поврежденных растений наблюдается опадение листьев, бутонов, коробочек, а иногда растение полностью погибает. При большой зараженности клещами в среднем с 1 гектара можно потерять от 50% до 60% урожая. Продолжительность жизни клещей бывает от 30 до 40 дней, при хороших условиях самка вредителя дает до 18 поколений в год. У пораженных паутинным клещом растений ухудшается качество волокна и всхожесть семян. Резкое понижение температуры летом и обильные дожди могут вызывать массовую гибель паутинных клещей.

Для борьбы с паутинным клещом на хлопчатнике разработана система интегрированной защиты (IPM), выработаны критерии экономического порога вредоносности и численности клеща на растениях.

Одним из основных условий эффективной борьбы с паутинным клещом является проведение профилактических мер защиты до перехода вредителя с сопутствующих культур на хлопчатник. А также применение специализированных акарицидов, которые действуют только на клещей и не имеют негативного влияния на насекомых (вредных и полезных).

Авермектины - продукты жизнедеятельности грибов *Streptomyces avermitilis*. Токсические вещества, получаемые на их основе, сложно отнести только к химическим или только к биологическим соединениям.

Механизм действия - нейротоксического типа. Попадая в организм беспозвоночных контактно или через кишечник, они действуют на л-глутамин и гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), являющуюся в периферической нервной системе таким же регулятором-рецептором, как ацетилхолинэстераза для ацетилхолина.

Авермектины стимулируют освобождение ГАМК из нервных окончаний и повышение связи ГАМК с местами рецептора на постсинаптической мембране мышечных клеток насекомых и некоторых других членистоногих. Это приводит к торможению и блокированию передачи нервного импульса,

вследствие чего происходит паралич, а затем и гибель особей многих видов насекомых, клещей и нематод (Доклад ВОЗ, 1985, Максименко и др. 2004).

Оксазолины - органические соединения, содержащие в структурной формуле замкнутое шестичленное кольцо, состоящее из двух атомов углерода и четырех атомов азота, действие которых проявляется в подавлении фермента, катализирующего полимеризацию хитина [клещей](#).

Эффективный контактный акарицид гормонального действия. Обладает овицидной активностью, подавляет личиночные стадии развития клещей. Эффективен на яйцах и личинках клещей. Взрослые особи стерилизует. Не обладает системными или трансламинарными свойствами. Препарат не проникает в ткани растения. Поэтому при обработке необходимо тщательно опрыскивать лист с двух сторон.

Для испытания применяли препарат ROYZOLE SC, к.с. с двумя действующими веществами: *Этоксазол 104 г/л + Абаментин 52 г/л*.

Опыты по изучению биологической эффективности препарата ROYZOLE SC, к.с. проводили на хлопковом поле фермерского хозяйства «Файз Жалилов» Тахиаташского района Республики Каракалпакстан.

Обработку провели с помощью моторного ручного опрыскивателя с расчетной нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га. Опыты провели в утренние часы, когда температура воздуха не превышала 28⁰С и скорость ветра 1 м/сек. В производственном опыте препарат ROYZOLE SC, к.с. применялся в норме расхода 0,25 л/га. В качестве контроля был выбран 0,5 га участок, где химические обработки не проводились.

Закладка опытов, последующие учеты и расчеты биологической эффективности проведен в соответствии с «Методическими указаниями» (2004), утвержденный Госхимкомиссией РУз.

После обработки против паутинного клеща препаратом ROYZOLE SC, к.с. в норме расхода 0,25 л/га, на 3-й день эффективность составила 77,1% (см. таблицу), а на 7-й и 14-й дни повышалась до уровней 89,2-92,4% соответственно, на 21-й день зафиксировали незначительное снижение эффективности до 88,5%.

В эталонном варианте, где применили препарат ЭЗОТОКС, 10% к.с. в норме расхода 0,4 л/га на 3-й день эффективность составила 75,3%, на 7-й день 88,3%, на 14-й день 91,8% и на 21-й день 88,1%.

Биологическая эффективность препарата ROYZOLE SC против паутинного клеща на хлопчатнике
(Полевой опыт, Республика Каракалпакстан Тахиаташский район, ф/х «Файз Жалилов» 27.07.2024 г.)

№	Варианты опыта	Действующее вещество	Норма расхода препаратов, л\га	Среднее количество паутинного клеща на 1 зар. лист, экз.				Эффективность, % на дни				
				До обработки	После обработки на дни			3	7	14	21	
					3	7	14					21
1.	ROYZOLE SC, к.с.	<i>Этоксазол 104 г/л + Абаментин 52 г/л</i>	0,25	58,3	14,5	8,3	6,5	10,7	77,1	89,2	92,4	88,5
2.	ЭЗОТОКС, 10% к.с. (эталон)	<i>Этоксазол 100 г/л</i>	0,4	49,6	13,3	7,6	6,0	9,4	75,3	88,3	91,8	88,1
3.	Контроль (без обработки)	-	-	55,7	60,6	73,3	82,5	89,1	-	-	-	-

В контрольном варианте наблюдался рост численности паутинного клеща, так как до обработки было 55,7 особей, а на 14-й день после обработки их число достигло до 82,5 экз.

Таким образом, по результатам проведенных опытов можно сказать, что применение ROYZOLE SC, к.с. в норме 0,25 л/га является эффективным средством борьбы против паутинного клеща на хлопчатнике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдулагатов А.З., Шихрагимов А.К., Абдулагатова Д.А. Паутинный клещ на виноградниках Дагестана // Защита и карантин растений. - М. - 2009. - №2. - С.29-30.
2. Бровко Г.А., Бровко С.П. Биометод получает признание // Защита и карантин растений. - М., 2007. - №11. - С.32.
3. Захарченко В.А. Повышены требования к регистрации пестицидов // Журнал Защита и карантин растений. - М., 2007. - № 3. - С.21.
4. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар, 2-нашр. - Тошкент, 2004. - 104 б.
5. Коваленков В.Г., Глушко Д.А., Плотникова В.В. Курс - на биометод // Журнал Защита и карантин растений. - М., 2007. - №6. - С.20-22.
6. Методические указания по применению и испытанию биопрепаратов для защиты растений сельскохозяйственных культур. Москва, 1971. - С. 3-24.
7. Методические указания по испытанию биопрепаратов для защиты растений от вредителей и болезней. - М., Колос, 1973. - 112 с.

8. Методические указания по испытанию инсектицидов, акарицидов и моллюскоцидов в растениеводстве. - М., Госагропром СССР, "Сельхозхимия", ВИЗР, - 1986. - 279 с.
9. Balachowsky A.S. Entomologie Appliquee Agriculture Tote 1 Coleopteres. - Second volume 120 Boulevard Saint. - German, Paris. 1990. - 567. - 1391.
10. Debach P., Надеп К.S. Manipubation of Entomophagaus Species // Biological Control Insect Pestand Weeds, Editor P.Debach Chapmanand Holl Ltd New Fetter Lane London E.c. - 2004; -4. -436-439.
11. The DCPC Intenational Congress. Crop Science and Technology. 2005. Congress Proceedings. 31 Oct - 2 Nov 2005, vol. 1-636 h.14.
12. <https://fitofert.ru/kleshchi-biologiya-mery-profilaktiki-i-sposoby-borby/>.